

O‘QITUVCHINING INNOVATSION DARS BERISH VA TARBIYACHILIK MAHORATI

Bekturdiyeva Guli Sodiqjon qizi

Samarqand davlat Chet tillari instituti 2-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Tarbiya-tarixiy va ijtimoiy xodisadir. Tarbiya avlod-ajdodlarimizdan bizga yetib kelgan buyuk meros bo‘lib, u komil insonni voyaga yetkazishda muximdir. Tarbiya insonlarning faoliyati jarayonida ularning ongi va irodasini o‘stirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya ijtimoiy xodisa bo‘lib, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o‘ziga xos mazmun va amalga oshirish shakliga egadir. Tarbiya haqida Shayx Sa‘diy o‘zining "Guliston" asarida shunday deb yozgan edi: "Kimda-kim yoshlikdan tarbiya olmasa, katta bo‘lib baxtli bo‘la olmaydi". Adibning yuqoridagi so‘zlariga amal qilgan xolda o‘quvchilarni ma’naviy boy, jismoniy jihatdan sog‘lom qilib tarbiyalash maqsadida dastlab ularning tarbiyaviy darajasini aniqlash maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada o‘qituvchining innovatsion dars berish va tarbiyachilik mahorati haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsiya, dars, mahurat, tarbiya, ma’rifat, g‘oya.*

ASOSIY QISM

Yurtimizda tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning asosiy maqsadi milliy istiqloq talabiga javob beradigan yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan ekan, ayni paytda bu niyat tarbiyachi-pedagoglarga katta ma’suliyatni yuklaydi. Pedagogik faoliyat yuritish davr talabiga javob bermog‘i lozim. O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonunning 5-moddasida xuddi shu xususda to‘xtalgan:

"Tegishli ma'lumoti, kasb tayyorgarligi bor va yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish xuquqiga ega.

Tarbiya uch narsaga extiyoj sezadi: iste'dodga, ilmga va mashqga degan edi ulug' olim Arastu. Ana shu g'oyalarga asoslangan xolda tarbiyachilar quyidagilarga amal qilishlari lozimdir:

- tarbiyada ulg'ayotgan inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir o'quvchi, o'smir va yosh yigitning betakror va o'ziga xosligini hurmatlash, uning ijtimoiy xuquqiy va erkinligining e'tiborga tutilishi:

- milliylikning o'ziga xos an'ana vositalariga tayanish, jahon madaniyatining ilg'or tajribalariga asoslanish;

- o'quvchilar faoliyatida tarbiyaviy jarayonning asosini tashkil qilish, qiziqarli, to'laqonli o'quvchilar yosh jihatlariga mos hayot iqlimini yaratish, mehnat, hayriya, ijtimoiy foydali, ijtimoiy ko'ngilochar va shunga o'xshash tadbirlar tashkil etish lozimki, natijada o'quvchilar o'zlari xoxlagan ishga qo'l ursinlar, muvaffaqiyat hissini tushunib o'zlariga ishonchlari ortsin, axloqan barqaror bo'lsin.

Xalqimizda tarbiyachilik san'ati qadimdan juda yuksak darajada rivojlangan. Sharq mutafakkirlari, pedagog olimlari barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligini, uning mohiyatini va mazmunini asoslab berganlar.

Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishning milliy va nazariy asoslari mavjud bo'lib, pedagoglar o'zlarining tarbiyachilik faoliyati jarayonida;

- mustaqillik tufayli o'zbek xalqining milliy, diniy g'oyalarining keng ro'yobga chiqishi;

- ma'rifatparvarlik va jadidchilik harakatining tarixiy asoslari; — ona tilimiz, uning sofligini asrash;

- Turkiston xalqlarining avlod-ajdodlari yaratgan xalq og'zaki ijodiyotining milliy tarbiya vositasi sifatida qo'llanishini yuzaga chiqarish va keng foydalanish;

- xalqimiz yaratgan milliy urf-odatlar va an'analarimizdan keng foydalanish;

-Qur'oni karim va xadisi sharifdagi inson kamolati xaqidagi g'oyalarni yoshlarga o'rgatish;

-ma'rifatparvar mutafakkirlar, milliy qahramonlar faoliyati, ularning asarlarini o'rganish, ilg'or tarbiyaviy ta'sir ko'rsatuvchi ta'limotlarga amal qilish va boshqalar.

Yukoridagi yo'nalishlardan bizga ma'lum bo'ladiki, buyuk ajdodlarimiz yuksak taraqqiy topgan davlat barpo etgani va bu mamlakatda «Kuch adolatda» - degan bosh shior davlat siyosatining, jamiyat hayotining asosi bo'lganini yaxshi bilamiz. Bu g'oya odamlarga kuch bergan, ularda insof diyonatga, ezgulikka ishonch uyg'otgan. Chunki jamiyatda adolat barqaror bo'lsa, millat hech qachon adashmaydi. Ertami kechmi farovon turmushga erishadi. Adolat biz qurayotgan jamiyat mezoni bo'lmog'i darkor.

Albatta bunda pedagogning bilimi, mahorati beqiyosdir. Pedagogning bilim darajasi, sharqona fikr yurita bilishi, ish, bilan harakatining birligi o'quvchilarining ijodiy fazilatlarini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. Tarbiyaning yetakchi maqsadi sifatida asrlar davomida shaxsning har tomonlama kamolatga erishuvi g'oyasi asos bo'lib qoladi. Shaxsning xar tomonlama kamolatga erishishi, bu uning ayrim qirralari yoki xislatlarining to'laqonliligini, jismoniy, axloqiy, siyosiy, estetik qarashlari yig'indisini o'z ichiga oladi. Yoshlarni falsafiy dunyoqarashiga tayyorlash, hayot mazmunini tushunib olishga ko'maklashish, o'z-o'zini idora va nazorat qila bilishni shakllantirish muhim ahamiyatga ega, chunki ular o'z shaxsiy turmushida maqsadli yondashuv reja va amal birligiga erishadilar. O'quvchilarni umuminsoniy va vatanimiz qadriyatlari, boy madaniyati bilan tanishtirish, ularda madaniy va diniy bilimlarni egallashga bo'lgan talablarni shakllantirish, malakalarni oshirish, estetik tushunchalarni kamol toptirish pedagog faoliyatida chuqur o'rin egallashi lozim. Har bir o'smirning, yigit va qizlarning bilimdonliklarini va ijodiy imkoniyatlarini aniqlab ularni rivojlantirish, o'quvchilar ijodkorligi, iqtidorini yuzaga chiqarish va yanada qo'llab-quvvatlash uchun shart-

sharoit xozirlash, inson faoliyatini turli sohalarida joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

Xalqimizning "Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay" - degan naqlini o'quvchilar qalbiga singdirish mas'uliyati pedagogga topshirilgan. Tarbiya qanday bo'lmog'i kerak? Pedagogning pedagogik faoliyatining samaraga ega bo'lmog'i uchun ko'p jihatdan shaxs xususiyatlarining shakllanganligi, shaxs yo'nalishini aniqlanganligini va kasbiy maxoratning tarkib topganligi bilan xarakterlanadi.

Bugungi kunda ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitning murakkab tus olishi yoki ta'lim tizimiga nisbatan yangi talablarning yuzaga kelishi pedagoglarning o'z faoliyatlarini tubdan o'zgartirishga xamda izchil, aql-zakovatni ishga solgan xolda ish tutishni taqozo etmoqda. Bu bir tomondan davr talabi ekanini, ikkinchi tomondan shart-sharoitga nisbatan tub burilish hosil qilish yoki shaxs faoliyatini yo'naltirishda yangicha munosabatda ish tutish talab etiladi. Chunki mamlakat ravnaqini ta'minlashda kasbiy ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlarning kiritilishi pedagogik hodimlarning psixologiyasida burilish yasashlik bilan belgilanadi. Pedagog o'quvchining ichki dunyosini tushunish boshqa odamlar bilan aloka o'rnatish, o'quvchiga faol ta'sir o'tkazish, hamma bilan til topishib ketish, vazminlik, odamlarni ishontirish qobiliyati, bosiqlik va o'zini tuta bilish, talabchanlik, qat'iylik, g'ayratlilik, chidamlilik, rahbarlik va tashkilotchilik, o'zi va boshqalarning xulqini boshqarish, mustaqil va ijodiy fikrlashi muhimdir. Ko'p xollarda o'quvchilar shaxsini rivojlantirishda aniq bir mezon o'lchovini belgilab olmaydilar. Shu sababli xam pedagog o'quvchilarga kasbiy maxoratini tarkib topishida qiynaladilar. Har qanday xolatda -ham faoliyat yo'nalishini aks ettiruvchi mezon bo'lishi kerak.

Bu mezon pedagog faoliyatini doimo o'z-o'zini nazorat qilish imkoniyatini tug'diradi va uning samaradorligini ta'minlaydi. Pedagog shaxsiy xususiyatlaridan tashqari chuqur ilmiy saviyaga, so'zlash madaniyatiga, yuksak odob axloqli

bo'lishi kerak. O'quvchilar bilan o'tkaziladigan suhbatlarni yukori saviyada tashkil qilishda, pedagog quyidagi madaniyat qirralariga ega bo'lishi kerak. Ruxiyat madaniyati - o'quvchilarning ma'naviy extiyojlariga tug'ri ta'sir ko'rsatish. Maxorat madaniyati - xar bir tadbirni zo'r quvonch qalbdan tashkil qilish. Siyosiy madaniyat - davr talabiga mos iqtisodiy, ijtimoiy bilimga ega bo'lish. Ma'naviy madaniyat - o'quvchilarning ijodiy, ma'naviy, badiiy faoliyatini tashkil qilishdir.

Pedagog tarbiya jarayoni yanada samaraliroq o'tishi uchun turli xil ko'rgazmalardan, texnik vositalardan unumli foshdalanishi mumkin. Buyuk mutafakkirlarimizning noyob asarlari, ularning xikmatli so'zlari, turli qaxramonlik lavxalari tasvirlangan rasmlar, odob-axlok mavzusidagi filmlar texnik vositalar sifatida tarbiyaga ta'sir qiladi. Insonni ma'naviy barkamol qilib tarbiyalashda o'zbek xalqining milliy va madaniy qadriyatlaridani foydalanish, manbaashunoslikka o'rgatish maqsadga muvofiqdir. Tarbiyaviy tadbirlarni rejalashtirishda o'quvchining ruxiyati, qiziqish jarayonidagi ijobiy va salbiy sifatlarining mavjudligi darajasiga e'tibor berish, tarbiyaviy tadbirlarning sifat va samaradorligini oshirishda yangicha ishlash metodi va shakllaridan foydalanish san'atiga ega bo'lish pedagogning pedagogik maxoratiga bog'liq. Pedagoglarning bu mashaqqatli mexnatlarini qadrlagan xolda o'quvchilarning o'zlari xam yaqin yordamchi bo'lishlari kerak. Shu o'rinda Voiz Koshifiyning "Agar shogirdlikning binosi nimaning ustiga quriladi deb so'rasalar javob bergil: Iroda va sabr toqat, nimaiki ustoz istasa, uni jon qulog'i bilan eshitib, chin ko'ngli bilan qabul qilish, e'tiqodli bo'lishdir" degan so'zlari o'rinlidir. O'quvchilar mexnatining davlat tomonidan munosib tarzda takdirlanishi ularning qobiliyatini yanada rivojlantiradi, ularning ijodiy faoliyati mukammallashadi, o'z ustida olib borayotgan ishlari takomillashadi, o'ziga berilgan mukofotga ijobiy javob beradi.

Albatta bu o'rinda xar bir tarbiyachi pedagogik tashkilotchilik mahoratiga ega bo'lishi kerak. Tarbiya jarayonini to'g'ri tashkillashtirish, darsdan so'ng o'quvchilarning bo'sh vaqtini taqsimlash kerak. Bunda o'quvchilarning ota-onalari

bilan yaqindan munosabatda bo'lishlari kerak, ular bilan suhbatlarni quyidagi yo'nalishlarda olib bormog'i lozim:

1. O'quvchining xarakter xususiyati, oiladagi o'rni, mavqeyi, ruxiy xolatini o'rganishda.
2. Odob va axloqqa doir suhbat. (sharqona urf-odat, rasm-rusumlar, yangi chiqqan adabiyotlar).
3. Tarbiyasi murakkablashgan o'quvchilarning ota-onasiga maslahat berish, pedagogning yakkama-yakka suhbatlari puxta, asosli va mantiqan boy bo'lsa, ota-onani unga ishonchini oshiradi - natijada erkin dil so'zlari, maslahat, o'zaro yordam kabi bir xamkorlik xolati vujudga keladi.

Pedagog ota-ona va o'quvchilar bilan yakkama-yakka faoliyatini yo'lga qo'yish uchun ota-onalar shaxsini, oilaviy axvolini bilish kerak. Pedagog ota-onalar xaqida ma'lumotga ega bo'lgandan keyin ularning farzandlari xaqida ma'lumotni aniqlab olish muximdir. Pedagogning o'quvchilarni to'liq o'rganishi, tarbiyaviy tadbirlarni mukammal ta'sirchan uyushtirishga imkoniyat yaratadi.

Pedagog o'z faoliyatida quyidagilarga e'tibor berishi lozim:

1. O'quvchilarda shakllanib kelayotgan ijobiy fazilatlarni tavsiflash, ularni bilim olishga qiziqtirish, rostguy, ma'rifatli, mexrli, do'stlik, o'z-o'zini boshqarish, mehnatga munosabatini rivojlantirish.
2. O'quvchilarning ruhiy quvvati va temperament turlarini ajrata olish.
3. O'quvchidagi ijobiy va salbiy o'zgarishlarni kuzatish va sababini o'rganish.
4. O'quvchidagi yolg'on gapirish va boshqa salbiy sifatlarini aniqlash.

O'quvchilar bilan turli sayoxatlar uyushtirish, kinoteatrlarga borish, o'yinlar tashkil qilish, bayramlarga bag'ishlangan kechalar o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Masalan: "Gullar bayrami" ertaligini o'tkazish o'quvchilarning estetik xis tuyg'ularini o'stiradi.

Bayramni o'tkazishdan maqsad o'quvchilarda yil fasllardagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatib borish, tabiatdagi o'simliklar dunyosi, turli-tuman gullar, ularning ustirishi va boshqalari xaqida tushinchalar berishdir.

Fan pedagoglari xar xil musobaqalar bellashuvlar o'tkazishlari xam o'quvchining bilimiga bilim qo'shadi, dunyoqarashini ustiradi, guruxdoshlari bilan aloqani mustaxkamlaydi; mustaqil fikrlashga undaydi. Kollejlarda tashkil qilingan xar xil to'garaklar xam o'quvchilarning tarbiyasiga yaxshi ta'sir qilladi. Qaysi pedagog tashkilotchi, yangiliklarga intiluvchan bo'lsa, uning o'quvchilari inoq, mehribon bo'lib o'sadilar. Ular do'stlarining, ota-onalarining, pedagoglarining, ilmning qadriga yetadigan barkamol inson bo'lib o'sib ulg'ayadilar. Davlatimizning eng buyuk maqsadi xam asli shudir.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchining bilishga oid qiziqishlari ko'p qirrali qiyofalarda namoyon bo'ladi: o'quvchining harakatchan va qiziquvchanligi, o'quvchining ayrim o'quv faoliyatiga shuningdek, umuman o'qishga bo'lgan motivlari, o'quvchi shaxsining o'ziga xos belgilari va uning yo'nalishini qaror topishi ana shular jumlasidandir.

Xulosa. Pedagogik mahorat tug'ma talant yoki nasldan-naslga o'tadigan xususiyat emas, balki tinimsiz izlanish, ham ilmiy, ham amaliy shakldagi ijodiy mehnat mahsulidir. Bu ko'p qirrali pedagogik faoliyat zaminida ijodiy mehnat yotadi. Shuning uchun ham pedagogik mahorat hamma o'qituvchilar uchun standart, ya'ni bir qolip shaklida qolib ketadigan ish usuli emas, balki u har bir o'qituvchining o'z ustida ishlashi, ijodiy mehnati jarayonida tashkil topadi va rivojlanadi.

O'qituvchi shaxsiy sifatlarida va faoliyatida yetakchi o'rinni insonparvarlik, sofdillik, poklik va halollikni egallashi mumkin. O'qituvchi yoshlar tarbiyasi uchun Vatan oldida, millat va kelajak oldida javobgarlikni his etmas ekan, biz uni haqiqiy o'qituvchi deya olmaymiz. O'qituvchi o'z shaxsidagi eng yaxshi va oliy sifatlarni, bilim va tajribasini o'quvchilarga rejali ravishda singdirib boradi. Shuning uchun

bo'lsa kerak ba'zi bir o'qituvchi bir necha yil davomida bir sinfga rahbarlik qilsa (ayniqsa boshlang'ich sinflarda) shu sinfdagi o'quvchilarning xatti- harakatlarida, xulq atvorida, gap so'zlarida shu o'qituvchining ayrim xususiyatlarini ko'rish mumkin.

Pedagog o'zining tarbiyachilik mahoratida milliy istiqlol g'oyasi, ozod va obod vatanga muxabbat va insonparvarlik, ma'naviy-axloqiy tarbiya, iqtisodiy tarbiya, ekologik tarbiya, nafosat tarbiyasi, jismoniy tarbiya, komil insonni voyaga yetkazish kabilarga e'tibor berishi lozim.

Demak, pedagog jamiyat hayotida yetakchi o'rin tutuvchi, murakkab shaxs strukturasi ega bo'lgan insonning kasbiy qiyofasidir. Ijtimoiy turmushning barcha sohalarida erishilgan yutuqlarning zaminida uning mehnatining natijalari yotadi. Pedagoglarning pedagogik, psixologik tayyorgarligi va bilimlar integrasiyasi, muomala madaniyati, psixologik vaziyatlarni e'tiborga olish kabilari kuchli bo'lishi kerak. Yuksak saviyali, zo'r maxoratli tarbiyachilargina xalq orzusidagi barkamol insonni tarbiyalaydi. Ilm insonni yuksaklik sari olib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H. Omonov, N. Xo'jayev. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent. 2009-y.
2. R. Mavlonova, N. Raxmonqulova. Pedagogika (Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti). Darslik. Toshkent. 2013-y.
3. R.A. Mavlonova. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018-y.
4. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
5. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО

- ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
6. Ташматова, Г. Р. (2021). Теоретическое обоснование предметно-языкового интегрированного подхода (CLIL) в преподавании. *Science and Education*, 2(12), 816-823.
 7. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.
 8. Usmanova, D. ., & Shodieva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.
 9. Ismoilova, D., & Hudoyorov, D. THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN. *O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O ‘RTA MAXSUS*, 347.
 10. Dilorom, I. “All Is Well, That Ends Well”-Stylistic Features and Shakespearean Language.
 11. Dilorom, I. (2021). Communication Breakdown in the Heterogeneous Communication. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 136-140.
 12. Nurmatova, M. M., & Ismoilova, D. R. (2021). BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 65.
 13. Ismoilova, D. (2021). SHAKESPEAREAN NEOLOGISMS AND THEIR PECULIARITIES. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).